

УДК 658

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ****METHODOLOGICAL FEATURES OF THE ANALYSIS THE FINANCIAL STATUS
IN THE ENTERPRISE**©**Мурашова Е. А.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, vip.elena.murashova@mail.ru*©**Murashova E.***Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, vip.elena.murashova@mail.ru*©**Мурашов И. В.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь Россия*©**Murashov I.***Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia*©**Хорошавин А. В.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, blolge@rambler.ru*©**Khoroshavin A.***Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, blolge@rambler.ru*

Аннотация. В данной статье определяется сущность понятия «финансовое состояние предприятия», рассматриваются подходы разных авторов к его определению, и дается собственная трактовка термина с учетом проанализированной литературы.

Abstract. In this article is the essence of the notion of “financial condition of the Enterprise” examines the approaches of different authors to its definition, and provides its own interpretation of the term with the analyzed literature.

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, информационные источники анализа финансового состояния, имущественное состояние, ликвидность, финансовая независимость и устойчивость, деловая активность, рентабельность.

Keywords: financial condition of the enterprise, information sources analysis of the financial status, property status, liquidity, financial independence and sustainability of the business activity, profitability.

Постоянно изменяющаяся рыночная ситуация значительно повышает роль проведения анализа финансового положения предприятия. Это обусловлено тем, что для успешного функционирования предприятию необходимо постоянно мониторить свое состояние, дабы иметь представление об уровне своей ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности. Это позволит в дальнейшем находить недостатки в функционировании и резервы для повышения эффективности деятельности; кроме того систематический анализ финансового состояния позволяет принимать более рациональные управленческие решения, основанные на сложившейся финансовой ситуации.

Анализ финансового состояния предприятия находит отражение во многих научных трудах как отечественных, так и зарубежных ученых. О. В. Грищенко, Р. А. Славюк, С. В. Недосекин, О. А. Толпегина, А. Г. Бакаев, М. А. Иванов, Ю. Н. Воробьев — все эти ученые, так или иначе, рассматривали особенности оценки финансового состояния предприятия. Но, несмотря на большое количество научных разработок, некоторые особенности анализа изучены недостаточно и требуют дальнейших доработок.

Цель статьи — раскрыть сущность финансового состояния предприятия, изучить основные источники формирования информационной базы для проведения анализа, также представить в обобщенном виде методику оценки финансового положения предприятия.

Существует множество определений понятия «финансовое положение предприятия». Наиболее удачным, на наш взгляд, является следующее определение: «финансовое положение предприятия — важнейшая комплексная категория, которая характеризуется совокупностью активов, обязательств и капитала, находящихся в распоряжении предприятия и обеспечивающих его деятельность; она позволяет сформировать общую картину состояния финансовых ресурсов субъекта, определяет уровень его конкурентоспособности, деловой активности, финансовой устойчивости и независимости, позволяет сделать выводы относительно способности обеспечивать свои интересы и интересы партнеров по финансовым и другим отношениям»[1, с. 100].

Зачастую, целью анализа финансового состояния является поиск решений по улучшению эффективности принимаемых управленческих решений, а также выявление резервов, которые впоследствии можно использовать для улучшения финансового состояния.

Анализ финансового состояния может проводиться оперативно (экспресс-анализ) и более детально (детализированный анализ). Кроме того существует анализ системы критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных предприятий, который может быть использован в качестве составляющей анализа финансового состояния предприятий, находящихся на грани банкротства.

Каждый из перечисленных методов имеет свои преимущества и недостатки, каждый из них с учетом сложившихся обстоятельств и конечных целей исследования может быть в равной степени использован при анализе.

В общем виде детализированный анализ финансового состояния, который, на наш взгляд, является наиболее предпочтительным для предприятия, можно представить в виде схемы (Рисунок 1).

(Источник: составлено авторами на основании данных [2]).

Рисунок 1. Составляющие анализа финансового положения предприятия.

Для проведения анализа финансового состояния предприятия управленцы нуждаются в объективной, достоверной, точной и оперативной информации. Информационная база, используемая при анализе финансового состояния, делится на две основные группы: это учетные и внеучетные источники информации (Рисунок 2).

(Источник: [1, с.101]).

Рисунок 2. Информационная база для проведения анализа финансового состояния предприятия

Необходимо отметить, что наиболее важным источником информации, который служит базой для проведения анализа, является не что иное как бухгалтерский учет и отчетность. Именно в нем наиболее полно и достоверно отражается информация о результатах деятельности того или иного предприятия.

«Общепринятым основным источником финансовой информации считается финансовая отчетность — это совокупность показателей бухгалтерского учета, отраженных в форме определенных таблиц, которые отражают движение имущества, обязательств и финансовое положение предприятия за отчетный период» [1, с. 102]. Согласно этому положению, основными документами, используемыми при анализе финансового состояния предприятия, являются документы бухгалтерской отчетности (Рисунок 3).

(Источник: составлено авторами).

Рисунок 3. Основные документы, используемые для проведения анализа финансового состояния предприятия.

Кроме того, для предприятий, которые согласно российскому законодательству подлежат обязательному аудиту, в процессе анализа финансового состояния необходимо использовать аудиторские заключения. Они составляются независимыми аудиторскими

компаниями, которые в установленный срок проводят аудиторские проверки с целью установления достоверности бухгалтерской отчетности предприятия.

Следовательно, при оценке финансового положения предприятием могут быть использованы как установленные в законодательном порядке формы отчетности, так и сами нормативно-правовые акты.

Как было отмечено ранее, для детализированного анализа финансового состояния предприятия используется ряд направлений. Каждое из них характеризуется системой показателей, которые конкретизируют, расширяют и дополняют отдельные направления анализа. Аналитик вправе самостоятельно выбирать те показатели для анализа, которые наиболее точно соответствуют сложившимся на предприятии объективным особенностям, отражая наиболее существенные на текущий момент стороны его деятельности.

Первое направление в анализе финансового состояния предприятия — это горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов баланса. Горизонтальный анализ — это сравнение показателей отчетного периода с аналогичными показателями базисного периода. Таким образом, изучается динамика, т. е. увеличение или уменьшение значения показателя во времени. Вертикальный анализ позволяет определить структуру итоговых финансовых показателей путем деления каждой статьи на итоговую величину. Таким образом, рассчитывается удельный вес анализируемой статьи баланса в общем итоге баланса. Это дает возможность определить влияние каждой позиции отчетности на результат в целом.

Следовательно, по результатам исследования по данному направлению анализа финансового состояния можно судить об эффективности формирования и направлениях использования капитала, делать предварительные выводы об эффективности деятельности, что в дальнейшем позволит финансовому менеджеру корректировать (при необходимости) свои управленческие решения.

Оценка имущественного положения предприятия является вторым этапом анализа финансового состояния предприятия. Данное направление дает обобщающую стоимостную оценку средств, числящихся на его балансе. Показатели, используемые при оценке имущественного состояния, могут быть абсолютными и относительными. Абсолютные показатели, выражаемые в денежных единицах, характеризуют стоимость и величину той или иной части имущества предприятия. Относительные показатели характеризуют долю той или иной статьи активов во всем имуществе или же показывают уровень износа/годности/мобильности активов (Рисунок 4).

Третьим направлением анализа финансового состояния является оценка ликвидности. Она состоит в том, чтобы проверить способность предприятия трансформировать свои активы в денежные средства для покрытия всех необходимых платежей по мере наступления их срока.

Ликвидность предполагает анализ по двум направлениям:

- а) анализ баланса ликвидности;
- б) анализ с помощью расчета специальных коэффициентов.

(Источник: составлено авторами).

Рисунок 4. Показатели оценки имущественного состояния предприятия.

«Основная задача ликвидности баланса — проверить синхронность поступления и расходования финансовых ресурсов, т. е. возможность предприятия рассчитаться по обязательствам собственным имуществом в определенные периоды времени» [3, с. 598]. Для составления баланса ликвидности необходимо активы баланса сгруппировать по степени ликвидности, а пассивы, в свою очередь, по степени срочности платежа. После группировки необходимо сравнить каждую пару полученных групп и затем сравнить их с «эталонным» неравенством (Таблица).

Таблица.

ГРУППИРОВКА АКТИВОВ И ПАССИВОВ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПРИЗНАКАМ

Активы (по степени ликвидности)	«Эталонные» неравенства	Пассивы (по степени срочности платежа)
A1 — «Наиболее ликвидные активы»	>	П1 — «Наиболее срочные пассивы»
A2 — «Быстро реализуемые активы»	>	П2 — «Краткосрочные пассивы»
A3 — «Медленно реализуемые активы»	>	П3 — «Долгосрочные пассивы»
A4 — «Трудно реализуемые активы»	<	П4 — «Постоянные пассивы»

Источник: [4, с. 437].

Соблюдение первого неравенства отражает соотношение текущих платежей и поступлений. Сравнение результатов второй строки показывает тенденцию увеличения или уменьшения текущей ликвидности в ближайшем будущем. Сравнение показателей A3 и П3 отражает перспективную ликвидность предприятия. Четвертое неравенство носит

балансирующий характер, а его выполнение свидетельствует о наличии у предприятия собственных оборотных средств.

Также при оценке ликвидности предприятия используется ряд показателей, которые представлены на Рисунке 5.

(Источник: [4, с. 437; 5; 6; 7]).

Рисунок 5. Основные показатели оценки ликвидности предприятия.

Следующий этап — оценка финансовой независимости и устойчивости — проводится с целью изучения структуры источников финансовых ресурсов предприятия, а также рациональности их использования. Систему показателей оценки финансовой независимости и устойчивости можно представить в виде Рисунка 6.

(Источник: составлено авторами на основании [1]).

Рисунок 6. Основные показатели оценки финансовой независимости и устойчивости предприятия.

После оценки финансовой устойчивости и независимости необходимо оценить деловую активность, которая проводится с целью определения качества управления активами с точки зрения скорости их преобразования в денежные средства и на основании показателей (Рисунок 7).

(Источник: составлено авторами на основании [8, 9]).

Рисунок 7. Основные показатели оценки деловой активности.

И, наконец, последний этап анализа финансового состояния — оценка рентабельности. Он проводится с целью выявления общего финансового состояния предприятия. Показатели рентабельности можно разделить на 3 группы (Рисунок 8).

(Источник: составлено авторами на основании [10]).

Рисунок 8. Основные показатели оценки рентабельности.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что проведение анализа финансового положения является жизненной необходимостью для предприятия. По его результатам можно определить, насколько эффективно оно функционирует, как используются имеющиеся в его распоряжении ресурсы, являются ли принятые управленческие решения эффективными и обоснованными. Также следует отметить, что оценка финансового состояния является комплексной, поскольку анализ лишь одного из направлений не дает полной и объемной картины реальной ситуации, сложившейся на предприятии. Поэтому для того, чтобы дать полную оценку финансовому состоянию предприятия, необходимо оценить его имущественное состояние, проанализировать степень его ликвидности, финансовой устойчивости и независимости, дать оценку его деловой активности, а также определить уровень его рентабельности за анализируемый период.

Для полной оценки финансового состояния необходимо провести анализ формирования и использования денежных потоков на предприятии. Этот анализ очень важный, так как от эффективной организации входных и выходных денежных потоков зависит как настоящее, так и будущее предприятия [11; 12; 13, с. 13].

Список литературы:

1. Блажевич О. Г., Сафонова Н. С., Дзядук В. С. Теоретические аспекты оценки финансового положения предприятия // *Sciencetime*. 2016. №4 (28). С.99–105.
2. Воробьева Е. И., Блажевич О. Г., Кирильчук Н. А., Сафонова Н. С. Методы финансового анализа для оценки состояния предприятий // *Научный вестник: финансы, банки, инвестиции*. 2016. №2 (35). С. 5–13.
3. Сафонова Н. С., Блажевич О. Г., Кирильчук Н. А. Оценка ликвидности и платежеспособности на примере предприятия ОАО «Сургутнефтегаз» // *ScienceTime*. 2016. №5 (29). С. 597–603.
4. Сафонова Н. С., Блажевич О. Г., Бондарь А. П. Методические особенности оценки ликвидности и платежеспособности предприятия // *Бюллетень науки и практики. Электрон. журн.* 2016. №5 (6). С. 434–440. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/safonova> (дата обращения 13.08.2016). DOI: 10.5281/zenodo.55021.
5. Дзядук В. С., Блажевич О. Г., Сафонова Н. С. Методика проведения оценки финансового состояния предприятия // *Вестник Науки и Творчества*. №4 (4). 2016. С. 75–81.
6. Блажевич О. Г. Влияние уровня ликвидности на финансовую безопасность предприятия // *Научный вестник: финансы, банки, инвестиции*. 2010. №4 (9). С. 28–34.
7. Блажевич О. Г., Улащук А. В. Повышение платежеспособности предприятия // *Научный вестник: финансы, банки, инвестиции*. 2013. №1 (20). С. 19–25.
8. Блажевич О. Г., Соколов И. В. Управление деловой активностью предприятия // *Научный вестник: финансы, банки, инвестиции*. 2012. №4 (17). С. 111–120.
9. Блажевич О. Г., Мрищук В. Д. Сущность оборотных активов и повышение эффективности их использования на предприятии // *Научный вестник: финансы, банки, инвестиции*. 2016. №1 (34). С. 27–35.
10. Блажевич О. Г. Теоретические аспекты повышения эффективности финансовых показателей предприятия // *Научный вестник: финансы, банки, инвестиции*. 2013. №4 (23). С. 28–34.
11. Воробьева Е. И., Воробьев Ю. Н. Определение стоимости финансовых ресурсов субъектов предпринимательства в системе финансового менеджмента // *Научный вестник: финансы, банки, инвестиции*. 2013. №5 (24). С. 6–12.
12. Буркальцева Д. Д., Блажевич О. Г., Чердниченко М. С. Оценка финансовой устойчивости бизнеса: теоретические аспекты // *ScienceTime*. 2016. №5 (29). С. 96–102.
13. Блажевич О. Г. Управление денежными потоками в организации // *Научный вестник: финансы, банки, инвестиции*. 2015. №1 (30). С. 12–18.

References:

1. Blazhevich O. G., Safonova N. S., Dzijaduk V. S. Teoreticheskie aspekty ocenki finansovogo polozhenija predpriyatija. *Sciencetime*, 2016, no. 4 (28), pp. 99–105.
2. Vorobeva E. I., Blazhevich O. G., Kirilchuk N. A., Safonova N. S. Metody finansovogo analiza dlja ocenki sostojanija predpriyatij. *Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii*, 2016, no. 2 (35), pp. 5–13.
3. Safonova N. S., Blazhevich O. G., Kirilchuk N. A. Ocenka likvidnosti i platezhеспособности na primere predpriyatija OAO “Surgutneftegaz”. *ScienceTime*, 2016, no. 5 (29), pp. 597–603.
4. Safonova N., Blazhevich O., Bondar A. Methodological features of liquidity and enterprise solvency assessment. *Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal*. 2016. no. 5 (6), pp. 434–440. Available at: <http://www.bulletennauki.com/safonova>, accessed 13.08.2016. (in Russian). DOI: 10.5281/zenodo.55021.
5. Dzijaduk V. S., Blazhevich O. G., Safonova N. S. Metodika provedenija ocenki finansovogo sostojanija predpriyatija. *Vestnik Nauki i Tvorchestva*, 2016, no. 4 (4), pp. 75–81.
6. Blazhevich O. G. Vlijanie urovnja likvidnosti na finansovuju bezопасnost predpriyatija. *Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii*, 2010, no. 4 (9), pp. 28–34.
7. Blazhevich O. G., Ulashhuk A. V. Povyshenie platezhеспособности predpriyatija. *Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii*, 2013, no. 1 (20), pp. 19–25.
8. Blazhevich O. G., Sokolov I. V. Upravlenie delovoj aktivnostju predpriyatija. *Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii*, 2012, no. 4 (17), pp. 111–120.
9. Blazhevich O. G., Mrishhuk V. D. Sushhnost oborotnyh aktivov i povyshenie jeffektivnosti ih ispolzovanija na predpriyatii. *Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii*, 2016, no. 1 (34), pp. 27–35.
10. Blazhevich O. G. Teoreticheskie aspekty povyshenija jeffektivnosti finansovyh pokazatelej predpriyatija. *Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii*, 2013, no. 4 (23), pp. 28–34.
11. Vorobeva E. I., Vorobev Ju. N. Opredelenie stoimosti finansovyh resursov subektov predprinimatelstva v sisteme finansovogo menedzhmenta. *Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii*, 2013, no. 5 (24), pp. 6–12.
12. Burkalceva D. D., Blazhevich O. G., Cherednichenko M. S. Ocenka finansovoj ustojchivosti biznesa: teoreticheskie aspekty. *ScienceTime*, 2016, no. 5 (29), pp. 96–102.
13. Blazhevich O. G. Upravlenie denezhnymi potokami v organizacii. *Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii*, 2015, no. 1 (30), pp. 12–18.

*Работа поступила
в редакцию 07.07.2016 г.*

*Принята к публикации
09.07.2016 г.*